

200000 m

300000 m

400000 m

4600000 m

4500000 m

4400000 m

LEYENDA

- CARRETERA PRINCIPAL
- CARRETERA SECUNDARIA
- FERROCARRIL

LIMITE PROVINCIAL

qd
NOMBRE DE PROVINCIA

Castellón
NOMBRE DE CIUDAD

N-341
NOMBRE DE CARRETERA

VEGETACION VIGOROSA

VEGETACION SUAVE

CIVILIZACION

